

УДК 634.743

Шиповник на Южном Урале

М.А. Выползов, техник-исследователь

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: vadimgalimoff@yandex.ru

Аннотация. Представлены история возделывания и основные результаты селекции шиповника на Южном Урале, описание районированных сортов.

Ключевые слова: шиповник, биологические требования, сорт.

Rosehip in the South Urals

M.A. Vypolzov, research technician

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: vadimgalimoff@yandex.ru

Abstract. The history of cultivation and the main results of rosehip breeding in the South Urals, a description of the zoned varieties are presented..

Key words: rosehip, biological requirements, variety.

Род шиповника – *Rosa* L. относится к порядку розоцветные (*Rosales*), семейству розоцветных (*Rosaceae* Juss.), включает, по одним данным около 400 видов и разновидностей, исключительно в Северном полушарии, в странах СНГ (бывший СССР) отмечают более 60 видов; садовых форм и сортов называют около 10000 [2–9].

История возделывания шиповника ради выращивания великолепных цветов, роз, насчитывает тысячелетия, ради возделывания сортового шиповника с целью получения съедобных плодов – 5-6 десятилетий. Работа по выведению сортов садового шиповника впервые у нас в стране начата во Всероссийском научно-исследовательском витаминном институте в 1940 году, но официально первые сорта садового шиповника для этой цели появились в

России в 70-х годах XX столетия, так в 1974 году произошло первое районирование двух сортов шиповника – Витаминный ВНИВИ и Воронцовский 3, селекции Всесоюзного научно-исследовательского витаминного института. В 2000 г. число районированных сортов шиповника выросло до 18, в т. ч. сюда вошли и пять сортов, селекции ФГБНУ ЮУНИИСК (Челябинск): Багряный, Румяный (занесены в Госреестр в 1995 г.), Бакал, Луч, Уральский чемпион (2000 г.) [12].

По набору биологически активных веществ в свежих плодах шиповник наиболее благоприятная садовая культура. Плоды культурных образцов шиповника выделяются высоким содержанием, в первую очередь, витаминов С и Р. Витамина С в мякоти плодов содержится от 684 до 4215 мг/100 г [13].

В настоящее время выявлено, что плоды шиповника и лечебные препараты из них значительно повышают окислительно-восстановительные процессы в организме человека, активизируют действие ферментных систем, усиливают регенерацию тканей, синтез гормонов, благоприятно влияют на углеводный обмен, проницаемость сосудов.

Селекция. Сорты шиповника. Основной вкус свежих плодов наиболее приемлемых в этом отношении сортов (Уральский чемпион, Румяный, Багряный, Витаминный, Воронцовский 1 – пресно-сладкий (более пресный, чем сладкий). По-видимому, направление селекции шиповника на десертный вкус плодов – отдаленная перспектива в селекционных исследованиях культуры. Однако, и в настоящее время, варенье из ягод крупноплодных образцов (Уральский чемпион, Багряный, Румяный и др.), правильно приготовленных только из очищенных оболочек ложной ягоды, имеет приятный, можно сказать, пикантный вкус, полезно дополняющий десертные блюда у нас на столе [5].

Содержание витамина С в мякоти плодов шиповника изменяется от 684 до 4215 мг/100 г, что в 10-15 раз больше, чем в ягодах смородины черной [3, 10]. Меньше содержится аскорбиновой кислоты в плодах образцов, производных Розы морщинистой (сорта Юбилейный, Крупноплодный и др.) – 547-992 мг/100 г, больше – в плодах сортов Воронцовский-2 (2807-4215 мг/100

г), Воронцовский-1 (1784-4027 мг/100 г), Витаминный ВНИВИ (2241-3806 мг/100 г), Российский-2 (2297-3425 мг/100 г), Российский-1 (2033-3119 мг/100 г), Уральский чемпион, Бакал (2532-2862 мг/100 г), Багряный (2654-2842 мг/100 г), Румяный (2167-2354 мг/100 г), как правило, потомков Розы коричной [13].

Род шиповника, по одним данным [4] включает около 400 видов и разновидностей, исключительно в Северном полушарии, в странах СНГ (бывший СССР) отмечают более 60 видов. В книге С.К. Черепанова «Сосудистые растения в СССР» [8] приведено 213 видов дикорастущих, заносных (различной степени натурализации), дичающих и вполне успешно растущих без помощи человека культурных растений относящихся к роду *Rosa* L. В работе [1] описано 114 видов, разновидностей и гибридов, 2358 сортов, пригодных для культуры в условиях средней полосы Европейской части СССР.

В «Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию» 2022 года находится 36 сортов шиповника селекции 6 НИУ РФ [14]. В их числе – 14 сортов селекции ВНИИ лекарственных и ароматических растений, бывший ВНИВИ, здесь, кроме 2-х уже упомянутых – Российский 1 (занесен в Госреестр в 1986 году), Пальчик, Победа (1995), Рух, Шпиль (1996), Глобус, Тарас, Тихон (1999), Василий Иванович, Веселый, Маяк, Первенец (2001); семь сортов селекции ФГОУ ВПО Московская сельскохозяйственная академия им К.А. Тимирязева – Рубин, Титан, Яблочный (1999), Славутич (2003), Овал, Сергей Миронов (2007), Колобок (2017); четыре сорта селекции НПГУП «Жигулевские сады» Самарской зональной опытной станции по садоводству – Десертный, Самарский (2009), Огни Самары, Самарский Юбилейный (2011), три сорта селекции ФГБНУ Дальневосточный НИИСХ – Анкус, Гроссевический, Тернейский (2009); три сорта ФГБНУ «Всероссийский НИИ садоводства им. И.В. Мичурина» – Ёжик, Гейша, Мичуринский юбилейный (2014).

АНКУС. Сорт выведен в ФГБНУ Дальневосточный НИИСХ, занесен в Госреестр в 2009 году.

БАГРЯНЫЙ (Витаминный ВНИВИ х Воронцовский 1). Сорт выведен в Южно-Уральском НИИ садоводства и картофелеводства (авторы В.С. Ильин, Н.А. Ильина). Сорт внесен в Госреестр в 1995 г. Крупноплодный, зимостойкий. Степень подмерзания 1-2 балла, урожай с куста 1-3,2 кг, масса плодов 2,7-4,7 г. Плоды содержат 26,9-32,6% сухих растворимых веществ, 1,3-1,4% органических кислот, 6,1% сахаров, 2636-2909 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Средняя дата цветения сорта 11-22 июня, плоды созревают 14-25 августа. Сорт слабо поражается черной пятнистостью, антракнозом, мучнистой росой, слабо или в средней степени повреждается орехотворкой, галловой тлей. Кусты среднерослые или даже высокие (до 2,5 м высотой), с шаровидной кроной средней густоты, среднераскидистые, сильноветвящиеся. Корневищных побегов образует много, побеги средней толщины, слегка изогнутые, без опушения, блестящие или слегка матовые, растущие – зеленые, вызревшие – буро-зеленые. Листья сложные, крупные, зеленые, травянистые, длинные, 7-9 листочковые, широкие. Пластинки листочков вогнуты по центральной жилке, по краям с крупными острыми, неподогнутыми зубчиками. Соцветие 2-3 цветковое, цветки блюдцевидные, диаметром 5-5,5 см, светло-розовые. Плоды красной окраски, грушевидной формы, неопушенные [5].

БАКАЛ (Воронцовский 3 х Воронцовский 1). Сорт выведен в Южно-Уральском НИИ садоводства и картофелеводства, авторы В.С. Ильин, Н.А. Ильина, сорт внесен в Госреестр в 2000 году. Зимостойкий, урожайный, степень подмерзания кустов 1-1,5 балла, урожай 0,9-2,1 кг с куста, масса плодов 2,7-4,3 г. Плоды содержат 26,0% сухих растворимых веществ, 5,5% сахаров, 1,9% органических кислот, 2532-2862 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Средние сроки цветения – 10 – 22 июня, созревания – 10-23 августа. Сорт слабо поражается мучнистой росой, антракнозом, в средней степени или слабо (1,0% балла) – черной пятнистостью, слабо повреждается орехотворкой (0,6-1,2 балла), галловой тлей. Кусты среднерослые, побеги средней толщины, прямые, неопушенные, зеленые. Шипы расположены только в нижней части побегов, тонкие, средней длины, одиночные, перпендикулярны к побегу,

светлоокрашенные. Листья сложные, 7-листочковые, средние по величине, темно-зеленые. Пластинки листочков вогнутые, матовые, голые, по краям с острыми, короткими, подогнутыми зубчиками. Цветки бледно-розовые, средние, собраны в соцветия по 2-3 цветка. Плоды красные, удлиненной формы, неопушенные [5].

БЕСШИПНЫЙ ВНИВИ – отборная форма Розы коричной. Зимостойкий, среднеурожайный сорт. Степень подмерзания кустов 1-1,5 балла, урожай с куста 0,6-1,5 кг, масса плодов 1-2,3 г. Плоды содержат 2063-3110 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Сорт заметно поражается мучнистой росой (1,5-2,5 балла), черной пятнистостью (1,3-1,8), антракнозом (1,4-2,0), в средней степени повреждается листовёрткой (1,3-1,5), слабо – галловой тлей (0,8-1,0), орехотворкой (0,1-0,3), почковой молью. Кусты сильнорослые (2,5 м), среднераскидистые, с шаровидной, густой кроной. Ветвление среднее или даже сильное. Ветви тонкие, изогнутые, без опушения, растущие – светло-зеленые, одревесневшие – красновато-коричневые, шипы только в нижней части ветвей. Листовые пластинки вогнуты по центральным жилкам, зубчики острые, длинные, узкие, неподогнутые, лист светло-зеленый, травянистый, матовый. Цветки крупные (4,8-5,0 см в диаметре), розовые, собраны в соцветия по 2-4. Цветут 9-19 июня (в 1977 г. 1-8 июня). Плоды оранжево-красные, мелкие овальной или веретеновидной формы, созревают 5-16 августа.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ. Сорт выведен в ГНУ ВНИИ лекарственных и ароматических растений. Внесен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2001 году.

ВЕСЕЛЫЙ. Сорт выведен в ГНУ ВНИИ лекарственных и ароматических растений. Внесен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2001 году.

ВИТАМИННЫЙ ВНИВИ (Роза коричная х и Роза Уэбба). Сорт выведен в ГНУ ВНИИ лекарственных и ароматических растений, внесен в Госреестр в 1974 году. Авторы – А.И. Каланова, Е.М. Степанова, М.И. Рожков, Г.И. Шибря. Один из наиболее популярных отечественных сортов садового шиповника

первых подач на ГСИ. Зимостойкий, урожайный, крупноплодный, высоковитаминный. Степень подмерзания кустов в условиях Челябинска 1,5-2 балла, урожай с куста 0,7-2,0 кг, масса плодов 2,3-4,6 г, вкус 4,0 балла. Плоды содержат 7,4-8,4% сахаров, 2731-3806 мг/100 г аскорбиновой кислоты [3], по другим данным (Исачкин, Воробьев, Аладина, 2003) урожай до 2,5 кг с куста, витамина С – до 4200 мг/100 г. Сорт в средней степени поражается черной пятнистостью (1,2-2,4 балла), антракнозом (1,3-1,5), слабо повреждается листовёрткой (1-1,1 балл), орехотворкой (до 0,7 балла), почковой молью, галловой тлей, слабо поражается мучнистой росой (до 1,0 балла). Средние сроки цветения в Челябинске – 7 (начало) – 16 (окончание) июня (наиболее ранние сроки цветения отмечены 29 мая – 4 июня), плоды созревают 1-11 августа (средние сроки), наиболее поздние сроки созревания в Челябинске – 12-20 августа. Кусты высокие (до 3 м высотой), конические, с густой кроной, с побегами средней толщины, слегка изогнутыми, матовыми, неопушенными, коричнево-зеленой (бурой) окраски – в период покоя, растущие – светло-зеленые, чуть розоватые около узлов. Нижняя часть побегов и ветвей густо покрыта жесткими шипами, в зоне плодоношения шипы отсутствуют. Листья сложные, непарноперистые, светло-зеленой окраски, 5-7-листочковые. Листовые пластинки травянистые, вогнутые по центральным жилкам, по краям с крупными, острыми, не подогнутыми зубчиками. Цветки крупные (5,0-5,6 см в диаметре), блюдцевидные, с широко открытым зевом, розовые, собраны в соцветия по 3-5 цветков. Плоды крупные, округло-овальной формы, оранжево-красной окраски, блестящие, без опушения, кисло-сладкого вкуса, пригодны для варки варенья.

ВОРОНЦОВСКИЙ 1 (Роза Уэбба х Роза морщинистая). Сорт выведен в ГНУ ВНИИ лекарственных и ароматических растений. Это самый крупный из трех одноименных сортов института (Воронцовский №№ 1, 2, 3). Среднезимостойкий, урожайный. Степень подмерзания кустов 1,7-3,0 балла, урожай с куста 1,0-3,2 кг, масса плодов 1,9-3,9 г. Плоды содержат 2763–4027 мг/100 г аскорбиновой кислоты по другим данным – до 4200 мг/100 г). Слабо

поражается антракнозом (до 1,3 балла), черной пятнистостью (0,9–1,6 балла), слабо повреждается галловой тлей (0,5–1,0 балла), почковой молью (до 1,0 балла), орехотворкой (0,4–0,5), листоверткой (1,0–1,5 балла). Средние сроки цветения 3-16 июня (самый ранний срок цветения в условиях Челябинска – 29 мая – 4 июня 1977 г.), плоды созревают 4-13 августа. Кусты высокие (до 2,8 м высотой), раскидистые с поникающими побегами конической формы, густые, среднего ветвления. Побегов много или среднее количество, они средние по толщине, коленчато-изогнутые, без опушения, светло-зеленые – растущие и буро-зеленые – в период покоя. Листья сложные, непарноперистые, с 5-7 мелкими листочками. Пластинка листочков прямая, выпуклая или слегка вогнутая по центральной жилке, светло-зеленой окраски, матовая, травянистая, с зубчиками острыми, мелкими, неподогнутыми. Цветки средние (4,5–4,8 см в диаметре), блюдцевидные, светло-розовые, с короткой трубкой, прямой, гладкой, чашелистики треугольные, зеленые, длинные, узкие, опушенные, лепестки светло-розовые, лопатчатые, верхушка лепестков с выемкой, лепестки отогнутые, сомкнутые. Плоды средних размеров, овально-удлиненные, оранжево-красные, гладкие, блестящие, без опушения, пригодны для варки варенья.

ВОРОНЦОВСКИЙ 2 (Роза Уэбба х Роза коричная). Один из наиболее зимостойких сортов шиповника (степень подмерзания ветвей 1-1,5 балла). Урожай с одного куста 0,7-1,8 кг, масса плодов 1,4-2,4 г. Плоды содержат 2807-4215 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Сорт в средней степени поражается черной пятнистостью (1,8-2,5 балла), в средней степени или слабо – антракнозом (1,3), слабо – мучнистой росой, орехотворкой, почковой молью, в средней степени повреждается листоверткой, галловой тлей (1-1,5). Кусты высокие (2,3-2,6 м), среднераскидистые, побеги средней толщины, коленчато-изогнутые, с крючкообразными шипами по всей длине. Листья сложные, 7-лопастные, крупные, с вогнутыми по центральной жилке лопастями, зубчики крупные, острые, неподогнутые. Цветки средних размеров, розовые, расположены в соцветиях по 3-7. Среднемноголетняя дата начала цветения – 7,

окончания цветения – 17 июня (в 1977 г цветение проходило 28 мая – 3 июня), начала созревания плодов – 4, дата полного созревания – 13 августа (в 1977 г. – 21 июля – 2 августа). Плоды красные, мелкие, как правило, яйцевидной формы, блестящие, без опушения.

ВОРОНЦОВСКИЙ 3 (Роза коричная х Роза Уэбба). Зимостойкий (степень подмерзания ветвей 1,1-2,0 балла), урожайный. Урожай с куста 0,9-4,1 кг, масса плодов 1,6-3,5 г. Плоды содержат 2358-2710 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Сорт слабо поражается мучнистой росой (0-0,8 балла), в средней степени – черной пятнистостью (1,5-1,7), антракнозом (1,9), листоверткой (1-1,5), галловой тлей (1-1,5), слабо повреждается орехотворкой (0,4-0,5), почковой молью (0,5). Кусты высокие 2,5-2,7 м, среднераскидистые, с шипами по всей длине ветвей, в зоне плодоношения шиповатость ветвей выражена слабее. Цветки средних размеров, бледно-розовые, собраны в соцветия по 3-5. Цветение проходит 6-15 июня. Плоды мелкие или средние (1,2-1,8 г), овально-веретеновидной формы, красные, без опушения, созревают 2-19 августа.

ГЕЙША. Сорт выведен в ФГБНУ «Всероссийский НИИ садоводства им. И.В. Мичурина». Внесен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2014 году.

ГЛОБУС (Витаминный ВНИВИ х Роза морщинистая). Сорт выведен в ВНИИ лекарственных и ароматических растений, автор В.Д. Стрелец. Введен в Госреестр России в 1999 г. Зимостойкий, урожайный, урожай с куста 1-2 кг, масса плодов 4 г, плоды шаровидные, содержат до 2400 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Кусты среднерослые, побеги с крупными листьями, толстые, изогнутые, покрыты шипами, как правило, у основания.

ЁЖИК. Сорт выведен в ФГБНУ «Всероссийский НИИ садоводства им. И.В. Мичурина». Внесен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2014 году.

КРУПНОПЛОДНЫЙ ВНИВИ (Роза коричная х Роза Уэба). Выведен в ВНИИ лекарственных и ароматических растений, авторы: А.И. Каланова, Е.М. Степанова, М.И. Рожков, Г.И. Шибря. Зимостойкий (степень подмерзания

кустов 1,2-1,5 балла), урожайный, крупноплодный, ремонтантный. Урожай с куста 0,8-1,5 кг, масса плодов 5,1–11,8 г, плоды плоскоокруглые, оранжево-красные, блестящие, голые, содержат 749-871 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Сорт слабо поражается черной пятнистостью, мучнистой росой, галловой тлей, орехотворкой, в средней степени или слабо – антракнозом (1,0 балла). Кусты среднерослые (1,6-2 м), среднераскидистые, побеги толстые, слегка изогнутые, зеленовато-серые, многолетние ветви серовато-бурые. Ветви всех возрастов обильно покрыты светлыми, разной длины, расширенными у основания жесткими шипами и шипиками, растущими перпендикулярно к побегу. Листья сложные, состоят из 7-9 сильно морщинистых, зеленого цвета пластин, опушенных, с широкими, тупыми зубцами. Цветки крупные (6-7 см в диаметре), красные, светло-красные, одиночные или по 2-5 в соцветии. Цветение проходит с 10 июня включительно до конца сентября. Плоды созревают с 8 августа – до первых морозов.

ЛУЧ (Воронцовский 3 x Воронцовский 1). Сорт выведен в ЮУНИИСК – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Авторы сорта В.С. Ильин, Н.А. Ильина. Введен в Госреестр России в 2000 г. Зимостойкий (степень подмерзания кустов 1,0-1,5 балла), высокоурожайный. Урожай с куста 1,3-4,2 кг, масса плодов 2,7-5,0 г, плоды содержат 2484 мг/100 г аскорбиновой кислоты, 28,4% сухих веществ, 0,9% органических кислот, 5,3% сахаров. Цветет 10-21 июня, созревает 9-21 августа. Слабо поражается мучнистой росой, антракнозом, в средней степени – черной пятнистостью (1,5 балла). Кусты среднерослые, слабораскидистые, побеги средней толщины, прямые, зеленые, неопушенные, матовые. Шипы только в нижней части побегов, расположены перпендикулярно к побегу. Листья средние, темно-зеленые, 5-7 лопастные. Пластинка листа голая, мягкая, матовая, вогнутая, с короткими, острыми, неподогнутыми зубчиками. Цветки средние по размеру, бледно-розовые, собраны в соцветия по 2-3 цветка. Плоды крупные (3,4-5,0 г), удлинённые, удлинённо-овальные или удлинённо-конические, красные, неопушенные [5].

МИЧУРИНСКИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ. Сорт выведен в ФГБНУ «Всероссийский НИИ садоводства им. И.В. Мичурина». Внесен в Госреестр России в 2014 году.

РОЗА КОРИЧНАЯ (отборная форма). Среднезимостойкий, среднеурожайный сорт. Степень подмерзания 1,5-2,0 балла. Урожай с куста 0,5-1,5 кг, масса плодов 1,5-2,6 г. Сильно (1,2-3 балла) поражается мучнистой росой, в средней степени – черной пятнистостью (0,7-1,7), листоверткой (1,5-2,0), слабо – антракнозом (0,7-1,3), галловой тлей (0,9-1,5), орехотворкой (0,2-0,3), почковой молью (0,3-0,6). Кусты высокие (2,5-3,0 м), конической формы, крона густая, компактная, корневищных побегов образует много. Побеги тонкие, прямые или изогнутые, растущие – зеленые, одревесневшие – зелено-красные, без шипов по всей длине. Листья средние, сложные, 7-лопастные, слегка морщинистые, травянистые, зеленые без блеска. Пластинки листа чаще вогнутые. Цветки средних размеров, розовые, цветут 14-24 июня. Плоды мелкие, овальные, вытянутые, оранжевые, содержат 2260-3055 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Созревают 15-26 августа.

ОГНИ САМАРЫ. Сорт выведен в НПГУП «Жигулевские сады» Самарской зональной опытной станции по садоводству. Внесен в Госреестр России в 2011 году.

РОССИЙСКИЙ № 1 – отборная форма Розы коричной от свободного опыления. Выведен во ВНИИ лекарственных и ароматичных растений. Среднезимостойкий, среднеурожайный, мелкоплодный сорт шиповника. Степень подмерзания кустов 1,2-2,0 балла. Урожай с куста 0,9-2,8 кг, масса плодов 1,3-2,5 г. Плоды содержат 2033-3119 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Сорт в средней степени поражается черной пятнистостью (1,1-2,0 балла), мучнистой росой (0,7-1,5), антракнозом (1,4-1,9), листоверткой (0,9-1,5), орехотворкой (1,0-1,5), галловой тлей (1,2-1,5), слабо – почковой молью, устойчив к ржавчине. Кусты сильнорослые, с тонкими или даже средними по толщине побегами, изогнутыми, покрытыми шипами по всей длине, несколько слабее в зоне плодоношения. Цветки розовые, средних размеров, собраны в соцветия по

2-5 . Средние сроки цветения 8-17 июня иногда 31 мая- 6 июня (1977 г.). Плоды овально-округлые, мелкие, оранжево-красные, созревают 4-5 августа.

РУМЯНЫЙ (Сеянец сорта Витаминный ВНИВИ от свободного опыления). Выведен в Южно-Уральском НИИ садоводства и картофелеводства, авторы Ильин В.С., Ильина Н.А. Введен в Госреестр в 1995 году. Зимостойкий, урожайный, крупноплодный. Степень подмерзания 1,1-1,6 балла. Урожай с куста 0,9-2,2 кг, масса плодов 3,0-4,7 г. Плоды содержат 2167-2354 мг/100 г аскорбиновой кислоты, 26,6-34,5% сухих веществ, 1,8-2,1% органических кислот. Время цветения сорта 12-23 июня, созревания 12-20 августа Слабо поражается мучнистой росой, антракнозом, черной пятнистостью, в средней степени или даже слабо повреждается орехотворкой (0,8-1,5 балла), галловой тлей (1-1,5). Кусты сильнорослые (2,5-2,8 м), с шаровидной кроной, слегка раскидистой, сильно ветвящейся. Корневищной поросли образует среднее количество. Побеги средней толщины или тонкие, изогнутые, без опушения, матовые, растущие – розовато-зеленые, одревесневшие – зеленые. Шипы расположены по всей длине побегов и ветвей, в зоне плодоношения выражены в слабой степени. Лист средний по величине, темно-зеленый, травянистый, 7-9 лопастной, с листовыми пластинками вогнутыми по центральной жилке, зубчики средние, острые, неподогнутые. Черешки короткие, тонкие, слегка красноватые. Цветки плоские, блюдцевидной формы, диаметром 5-5,5 см, розовые, собраны в 2-3 цветковые соцветия. Плоды округло-овальной формы, красные, со средней по длине плодоножкой [5].

САМАРСКИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ. Сорт выведен в НПГУП «Жигулевские сады» Самарской зональной опытной станции по садоводству. Внесен в Госреестр России в 2011 году.

УРАЛЬСКИЙ ЧЕМПИОН (Воронцовский №1 x Витаминный ВНИВИ). Выведен в Южно-Уральском научно-исследовательском институте садоводства и картофелеводства». Авторы Ильин В.С., Ильина Н.А. Занесен в Госреестр в 2000 году. Один из наиболее крупноплодных сортов шиповника уральской селекции. Зимостойкий, урожайный. Степень подмерзания кустов 1-1,5 балла.

Урожай с куста 1,0-1,9 кг, масса плодов 3,1-4,9 г. Плоды содержат 27,9-33,8 сухих веществ, 2,1-2,7% органических кислот, 2554-2710 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Сорт цветет 10-22 июня, плоды созревают 9-27 августа. Слабо поражается мучнистой росой, антракнозом, в средней степени – черной пятнистостью (1-2 балла). Кусты высокие (2,5-2,8 м) с конической кроной средней густоты. Корневищных побегов образует среднее количество. Побеги средней толщины или толстые, слегка изогнутые, неопушенные, матовые, растущие – зеленые, зеленовато-красные, одревесневшие – буро-зеленые. Шипы на побегах расположены в нижней части, одиночные, направлены перпендикулярно к побегу. Лист сложный, 5-9-лопастной, крупный. Пластинка листа снизу матовая, слабоопушенная, сверху без опушения, вогнута по центральной жилке. Зубчики крупные, острые, не подогнутые. Черешок листа средней длины, толстый, зеленый, неопушенный, прямой. Соцветие состоит из 2-5 цветков. Цветки блюдцеобразные, крупные (6-6,8 см в диаметре), ярко-розовые. Плоды округло-овальные или цилиндрические, светло-красные, без опушения [5].

ЮБИЛЕЙНЫЙ (отборная форма Розы морщинистой от свободного опыления). Выведен во ВНИВИ лекарственных и ароматичных растений. Зимостойкий, крупноплодный. Степень подмерзания кустов 1,3-2,0 балла. Урожай с куста 0,8-1,2 кг. Плоды крупные 3,7-6,8 г, содержат 938-992 мг/100 г витамина С. Цветет 5 июня – 2 сентября, в отдельные годы – 12 июня – 27 сентября. Плоды созревают 9 августа – 10 сентября, в отдельные годы – в конце сентября, октябре. Сорт слабо поражается болезнями: черной пятнистостью, мучнистой росой, антракнозом, слабо повреждается почковой молью, орехотворкой, в средней степени – галловой тлей, листоверткой (1-2 балла). Кусты среднерослые (до 1,6 м) с густой шаровидной кроной. Корневищных побегов образует среднее количество. Побеги толстые или средней толщины, изогнутые, среднеопушенные, без блеска, растущие – зеленые, одревесневшие – матово-коричневые. Ветви всех возрастов снизу до вершины покрыты шипами и шипиками разной длины, тонкими, одиночными или двойными, направленными под углом вниз. Листья средней величины, сложные 7-9

лопастные, темно-зеленые, морщинистые, блестящие, листовые пластинки вогнуты по центральной жилке. Зубчики мелкие, острые, широкие. Черешок листа короткий, средний по толщине, зеленый, среднеопушенный, прямой или слегка изогнутый. Цветки крупные.

Заключение. В результате селекции шиповника на Южном Урале создано и районировано (внесено в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию) по Уральскому региону 5 сортов шиповника: Багряный, Румяный (1995 г.), Бакал, Луч, Уральский чемпион (2000 г.).

Литература

1. **Былов В. Н., Штанько И. И., Юдинцева Е. В., Михайлов Н. Л.** Розы. Краткие итоги интродукции в Главном ботаническом саду Академии наук СССР Москва: Наука.- 1972. - 304 с.

2. **Ильин В.С., Ильина Н.А.** Селекция шиповника // Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Под общей редакцией Е.Н. Седова. – Орел, 1995. – С. 460-467.

3. **Ильин В.С., Ильина Н.А.** Селекция шиповника (методические рекомендации) // Селекция, биология, агротехника плодово-ягодных, овощных культур, картофеля. Сб. науч. тр. /ЮУНИИПОК. – Т. I. – Челябинск, 1994. – С. 71-78.

4. **Ильин В.С., Ильина Н.А.** Селекция шиповника // Селекция, биология, агротехника плодово-ягодных культур и картофеля. Науч. тр. /ЮУНИИПОК. – Т. V. – Челябинск, 2001. – С. 71-76.

5. **Ильин В.С.** Шиповник, клюква и другие редкие культуры сада. Шиповник, клюква и другие редкие культуры сада. – Челябинск, 2017. – 318 с.

6. **Качалов, А.А.** Деревья и кустарники. – М.: Лесная промышленность, 1970. – 406 с.

7. **Макаренко С.А., Савин Е.З., Ильин В.С.** [и др.]. Помология Урала: сорта плодовых, ягодных культур и винограда. – Москва, 2022. – 506 с.

8. **Черепанов, С.К.** Сосудистые растения СССР. – Ленинград: Наука,

Ленинградское отделение. – 1981. – 509 с.

9. **Вавилов А.С., Глаз Н.В., Токорева О.И.** Перспективы введения садового шиповника в культуру на Дальнем Востоке // Генетические ресурсы растениеводства дальнего востока. Мат. Межд. науч. конф., посвященной 75-летию Дальневосточной опытной станции ВНИИР. – Владивосток, 2004. – С. 342-345.

10. **Деменина Л.Г.** Селекция сортового шиповника на устойчивость к ржавчине в самарской области // Плодоводство и ягодоводство России. – 2013. – Т. 36. – № 1. – С. 120-126.

11. **Ильин В.С.** Шиповник селекции ФГБНУ ЮУНИИСК // Актуальные вопросы садоводства и картофелеводства. Сб. тр. Межд. науч.-практ. конф. – Челябинск, 2018. – С. 247-253.

12. **Рупасова Ж.А., Гаранович И.М., Шпитальная Т.В., Титок В.В., Легкая Л.В.** Влияние генотипа на биохимический состав плодов шиповника и калины обыкновенной при интродукции в Беларусь // Труды Белорусского государственного университета. Серия: Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем. – 2013. – Т. 8. – № 2. – С. 12-15.

13. **Ильин В.С., Ильина Н.А.** Селекция шиповника и жимолости на Челябинской плодовоовощной селекционной станции // Состояние и перспективы развития редких садовых культур в СССР. Сб. науч. тр. – Мичуринск, 1989. – С. 19-24.

14. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Т.1. «Сорта растений» (официальное издание). – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2022. – 646 с.

15. Помология сортов плодово-ягодных, овощных культур и картофеля селекции Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства / под редакцией А.А. Васильева. – Челябинск: ФГБНУ ЮУНИИСК, 2018. – 485 с